

Bereczki Bence, Dr. Hartmann Bálint

Aktív rendszermenedzsment a közepfeszültségű elosztóhálózaton

Az elosztott energiatermelő és -tároló egységek beépített kapacitásában megfigyelhető exponenciális növekedés, valamint a DSM és az e-mobilitás terjedésével egyre nagyobb jelentőséggel bíró aktív fogyasztói jelenlét több kérdést is felvet a villamosenergia-rendszer üzemeltetői felé. Tanulmányunkban bemutatjuk az ezen új típusú termelők és fogyasztók integrációját célul kitűző TSO-DSO együttműködés alapkövének számító aktív rendszermenedzsment fogalomkörét, annak főbb eszközeit. Számítógépes szimuláció segítségével megmutatjuk, hogy milyen hatással van a közepfeszültségű elosztóhálózatra az elosztott energiatermelők és az aktív fogyasztók nagy mértékű jelenléte, majd definiáljuk a lehetséges megoldásokat a jelentkező feszültségproblémákra.

The exponential growth in the installed capacity of distributed generation and storage units and the increasing presence of DSM and e-mobility, which are becoming increasingly important for consumers, raise a number of issues for power system operators. In our study, we present the concept of active system management, which is the cornerstone of TSO-DSO cooperation and its main tools. Using computer simulation, we show the impact of the large presence of distributed energy producers and active consumers on the medium-voltage distribution network, and then define the possible solutions for the presented voltage problems.

Kulcsszavak: aktív rendszermenedzsment, megújuló energiaforrások, feszültségszabályozás

1. BEVEZETÉS

Az elosztott energiatermelő és -tároló egységek rohamosan növekedő beépített kapacitásával teljes átalakuláson megy keresztül a villamosenergia-rendszer. Míg a hagyományos villamosenergia rendszerben a rendszerirányítók (átviteli hálózatok esetében a TSO-k, elosztóhálózatok esetében a DSO-k) különböző módszerekkel (terhelésbecslés, menetrendek, stb.) próbálják megismerni a fogyasztók szokásait, és a lehető legjobban lekövetni azokat a termeléssel, az újonnan megjelenő technológiák, valamint fogyasztási szokások – a háztartási méretű kiserőművek és energiátárolók mellett a fogyasztói oldali befolyásolás, vagyis a demand-side management (DSM) is egyre jelentősebb szerepet kap – megfelelő integrációja új megoldásokért kiált. Az ENTSO-E és az E-DSO közösen készített jelentése ezekre a kihívásokra

keresi a választ, és próbálja felvázolni a lehetséges megoldásokat. [1]

Az együttműködés célja, hogy ezeket az úgynevezett elosztott flexibilitási erőforrásokat (distributed flexibility resources, DFR) a TSO-k és DSO-k egy közös beszerzési platformon keresztül használhassák fel saját hálózataik különböző szabályozási-, kiegyenlítési-, terhelésoptimalizálási igényeinek kielégítésére. A megfelelő piaci környezetben ilyen módon felértékelődik a végfelhasználók és a DFR tulajdonosok szerepe. [2]

A villamosenergia-rendszerben a flexibilitás az aktív beavatkozás lehetőségét jelenti. Jelenleg is rengeteg olyan eszköz csatlakozik a TSO-k és DSO-k hálózataira, mely képes flexibilitási szolgáltatásokat kínálni, ezáltal DFR-nek tekinthető: a konvencionális erőművek mellett a DSM-re alkalmas ipari és lakossági fogyasztók, energiátároló egységek, vezérelhető megújuló energiaforrások stb. A felsorolt elosztott flexibilitási erőforrásoknak Magyarországon is nagy szerepe lehet a jövőben, hiszen az elmúlt években tapasztalható exponenciálisan naperőműkapacitás-növekedés nem látszik csillapodni, sőt, a Nemzeti Energia és Klímaterv, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) modellje szerint 2030-ra a teljes hazai beépített PV kapacitás túllépheti a 7 000 MW-ot. A MEKH 2016-ban – felismerve, hogy a DSO-k előtt álló kihívások egyik leghatékonyabb módja az energiátárolók alkalmazása – engedélyezte az 500 kW alatti csatlakozási teljesítményű elektromos energiátárolók elosztóhálózatra való telepítését. Bár a DSO-k által tulajdonolt energiátárolók a DSO-kra vonatkozó irányelveknek megfelelően csak a műszaki paraméterek javítására alkalmazhatók – a legkisebb költség elve szerint –, az akkumulátoros energiátárolók jelenléte az akkumulátorpiac fellendítése mellett más piaci szereplőket (például ipari fogyasztókat) is ösztönözhet a beruházásra. A megfelelő DFR kapacitások tehát rendelkezésre fognak állni hazánkban is, csupán a megfelelő piaci integrációról kell gondoskodni. [3]

2. ASM

2.1. ASM lehetőségek

Az aktív rendszermenedzsment (Active System Management – ASM) olyan stratégiák és eszközök összessége, melyek segítségével a DSO-k és TSO-k a jövő villamosenergia-rendszerének költséghatékony és biztonságos üzemeltetését biztosíthatják. Ide tartozik többek között az okos- és digitalizált hálózatok fejlesztése és alkalmazása, valamint a különböző időbeli és területi eloszlású rendelkezésre álló kapacitások effektív tervezési és előrejelzési folyamatai. Kulcselem a fogyasztást és termelést befolyásolni képes flexibilitási-eszközök jelenléte, melyek a rendszer megfelelő működését veszélyeztető tényezők kezelésére használhatók, ezáltal biztosítva a megújuló- (Renewable Energy sources – RES) és elosztott energiaforrások (Distributed Energy Resources – DER) megfelelő műszaki, valamint piaci integrációját. [1]

Az utóbbi években megfigyelhető energia-átmenet jelentős mennyiségű volatilis termelésű megújuló energia-termelő egység telepítésével járt, melyek legnagyobb részt a kis- és középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakoznak. Ezen termelők hatására a konvencionális, a rendszerek tervezésekor használt energiaáramlási-irányok kedvezőtlen körülmények között megfordulhatnak, míg az elosztóhálózaton megjelenő termelőegységek miatt jelentkező feszültségemelkedés következtében a pozitív és negatív irányú szabványos feszültségszintek átélése is kritikus lehet egy-egy csatlakozási pont esetében. Az elosztott termelők megjelenése új lehetőségeket kínál az aktív rendszeremenedzsmnt szempontjából az elosztóhálózatokon, míg az ICT-technológiák fejlődése és költségcsökkenése lehetővé teszi a DSO-k számára, hogy jelentősen javítsák hálózataik kommunikációs infrastruktúráját. Ezek a tényezők egyszerre jelentik a hatáso- és meddő teljesítmények elosztóhálózati szabályozásának lehetőségét és szükségességét. Az elosztott termelőknek hasonló lehetőségekkel kell rendelkezniük, mint az átviteli hálózatra csatlakozó egységeknek, hogy az átviteli hálózat szabályozásában, valamint a szűk keresztmetszet-kezelésében részt véve növeljék értéküket és jövedelmüket. Az európai szabályozásra, valamint a Tiszta Energia Csomagra vonatkozó legfrissebb javaslatok támogatják ezeket az újonnan megjelenő tevékenységeket, ahogy azt is, hogy a DSO-k kiegyenlítési, valamint nem frekvenciaszabályozási célból történő rendszerszintű szolgáltatásokként felhasználják ezeket az elosztott egységeket. A rendszerszintű szolgáltatásokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

- frekvenciaszabályozás (szabályozási tartalékok, teljesítmény-frekvencia szabályozás);
- szűk keresztmetszet-kezelés (congestion management, CM) a határmetszéken, valamint a TSO-k és DSO-k első hálózatán;
- nem frekvenciaszabályozási célból történő rendszerszintű szolgáltatások (feszültség-szabályozás, black-start, stb.).

Az újonnan megjelenő technológiák az ASM segítségével felhasználhatók ezekre a célokra, amennyiben adottak a megfelelő tervezési folyamatok, a hálózat megfelelő megfigyelhetősége és irányíthatósága, a szükséges adatcsere és a flexibilitási szolgáltatásokat nyújtó piaci szereplőkkel folytatott interakció. [1]

2.2. ASM eszközkészlet

A lehető leghatékonyabb és megfelelően koordinált villamosenergia-rendszer üzemeltetéséhez a DSO-knak és a TSO-knak az alábbiakat magába foglaló ASM eszközkészletre van szüksége:

- Hálózati elemek felhasználása: a hálózati topológia megváltoztatása az energiaáramok (hatáso- és meddő) megváltoztatására és ezáltal egy kívánatosabb rendszerállapot elérésére.
- Tarifa megoldások: a piaci tarifák felhasználása az árakra reagálni képes implicit flexibilitás aktivá-

lására. Ezeknek a tarifáknak számos formája lehet, és olyan tényezőket tartalmazhatnak, mint például idő, irány, kapacitás és helyadatok.

- Piaci alapú megoldások: az energiaáramok minden irányú megváltoztatására képes explicit flexibilitási termékek piaci aktivációja.
- Harmadik féllel való megállapodás: megállapodás bizonyos, a hálózatra csatlakozó felhasználókkal az egyes szolgáltatások biztosításáról.
- Szabályozás-alapú megoldások: a végső esetben, illetve vészhelyzetben érvényes műszaki előírásoknak megfelelő szabályozás-alapú megszorítások alkalmazása.

Fontos megjegyezni, hogy a hálózaton jelentkező problémák hagyományos kezelési módja a hálózat megerősítése, melynek továbbra is fontos szerepe lesz, különösen azokban az esetekben, ahol a hálózati elemek élettartama a végéhez közeledik, illetve ahol nagymértékű terhelés-növekedés várható az egyre jelentősebb elektrifikáció következtében. Az optimális megoldás sok tényezőtől függ, így mindig érdemes összevetni a hálózati elemek cseréjének és a topológia megváltoztatásának lehetőségét a hálózaton jelen lévő eszközök flexibilitási potenciáljával. Általánosságban elmondható, hogy az időszakos, rövidebb idejű túlterhelődések kezelése a flexibilitási eszközök aktiválásával, míg a prolongált terhelésnövekedés a hálózat megerősítésével kezelhető hatékonyan. [1]

3. FESZÜLTÉGPROBLÉMÁK KÖF HÁLÓZATOKON

Az elosztói engedélyesek által szolgáltatott villamos energia egyik legfontosabb műszaki paramétere a feszültség amplitúdójának nagysága. Mivel a középfeszültségű, valamint a kisméretű elosztóhálózatok általában sugarasan üzemelnek, így az előírások logikusan a tápponttól legmesszebbi, KiF oldali fogyasztói végpontokra vonatkoznak. A névleges feszültségértéktől való megengedett eltérést több dokumentum szabályozza kisméretű hálózatok esetén, ezek közül a legfontosabb az MSz EN 50160 szabvány, mely szerint normál üzemi körülmények között, a feszültségkimaradásokat figyelmen kívül hagyva, a tápfeszültség 10 perces átlagos effektív értékei 95%-ának bármely egyhetes időszakban az $U_n \pm 10\%$ tartományban, valamint a 100%-ban $U_n + 10\%/-15\%$ tartományban kell lennie. A Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal a szabványhoz képest szigorúbb értékeket, $+8/-7,5\%$ -ot határoz meg. [4]

Mivel a KöF/KiF transzformátorok áttétele nem állítható üzem közben, az előírt értékek szempontjából rendkívül fontos, hogy ezen táppontok KöF oldali feszültsége megfelelő értékek közé legyen szabályozva.

Ahhoz, hogy a gyakorlatban is vizsgálni tudjuk a felmerülő a nagy mértékű DER kapacitás hatására jelentkező feszültségproblémákat és a lehetséges beavatko-

zási módokat, számítógépes elosztóhálózati modellt alkottunk. Ennek a modellnek az alapjául a CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, vagyis Nagy Elektromos Rendszerek Nemzetközi Tanácsa) által 2014-ben kiadott Benchmark Systems for Network Integration of Renewable and Distributed Energy Resources című tanulmánya adta. A kiadvány készítői azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a nagy mértékű megújuló- és elosztott energiaforrás jelenléte különböző hálózatokon. A tanulmány során nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatokat is vizsgáltak Észak-amerikai és európai konfigurációban egyaránt. Az egyes konfigurációkhoz különböző esettanulmányok is készültek. [5]

Tanulmányunk elkészítéséhez a középfeszültségű európai hálózatmodellt választottuk ki, melyet a dokumentumban megadott hálózati paraméterek alapján Dlg-SILENT Power Factory szoftverkörnyezetben hoztunk létre.

1. ábra A vizsgált hálózati topológia [5]

4. 4. SZIMULÁCIÓ

A felépített modellen sztochasztikus szimulációk sorozatát futtattuk le. A sztochasztikus szimuláció célja egy projekció létrehozása véletlenszerű változók segítségével, melyeket bizonyos valószínűségi eloszlások jellemeznek. A szimuláció nagyszámban megismételt futtatásával olyan projekció-halmaz áll rendelkezésünkre, melynek eloszlása jól mutatja, hogy bizonyos események milyen valószínűséggel következnek be.

A szimuláció során determinisztikus (hálózati impedanciák, hálózati topológia, fogyasztók és termelők névleges teljesítménye), és sztochasztikus (idősoros feszültség-, fogyasztási- és termelési adatsorok) változók is felhasználásra kerültek.

A modellezés során különböző 24 órás periódusokat vizsgáltunk. Egy darab 24 órás periódusban 96 db load-flow számításra került sor, így mind a bemeneti, mind a kapott eredmények negyedórás bontású profilok voltak. A későbbiekben részletezett valószínűségi változók segítségével 500 db 24 órás periódust szimuláltunk, ami valamivel kevesebb, mint másfél évnyi adatsornak felel meg. Az egyes paraméterek ennek megfelelően az év minden szakaszából egyformán kerültek figyelembevételre.

A szimulációt a DlgSILENT Power Factory saját programozási nyelvén, dpl szkript formájában valósítottuk meg.

4.1. Bemeneti adatok

A szimuláció során alkalmazott feszültség-, valamint fogyasztói- és termelői profilok a legtöbb esetben valós mérési eredmények alapján kerültek meghatározásra.

A modell mögöttes hálózati elemének feszültségét minden load-flow futtatás előtt a feszültség alapjel változtatásával állítottuk. A felhasznált feszültségprofilok valós 120 kV-os főelosztóhálózati mérések közül kerültek kiválasztásra véletlenszerű változók segítségével. A 110 kV-os és 120 kV-os feszültségszintek közti eltérés nem okozott problémát, mivel a feszültség alapjelet viszonylagos egységben adtuk meg.

A lakossági fogyasztók KöF hálózat esetében KöF/KiF transzformátorkörzeteknek feleltethetők meg. Ennek értelmében a lakossági fogyasztói profilok ilyen, KöF/KiF transzformátor összetett fogyasztási profilok közül kerültek véletlenszerűen kiválasztásra. A profilokat a maximális értékkel normáltuk, az így kapott százalékos értékek, valamint a fogyasztók 1. táblázatban megadott névleges teljesítményei és teljesítménytényezői segítségével pedig megadható volt a lakossági fogyasztók teljesítményfelvétele minden vizsgált negyedórában.

1. táblázat Fogyasztók adatai [5]

Sín	S [kVA]		cosφ	
	Lakossági	Üzleti/ipari	Lakossági	Üzleti/Ipari
1	15300	5100	0,98	0,95
2	-	-	-	-
3	285	265	0,97	0,85
4	445	-	0,97	-
5	750	-	0,97	-
6	565	-	0,97	-
7	-	90	-	0,85
8	605	-	0,97	-
9	-	675	-	0,85
10	490	80	0,97	0,85
11	340	-	0,97	-
12	15300	5280	0,98	0,95
13	-	40	-	0,85
14	215	390	0,97	0,85

Az ipari fogyasztók fogyasztási profiljának meghatározásához az ELMŰ-ÉMÁSZ 2020-as évre kiadott fo-

gyasztói terhelési profiljait használtuk fel. A profilok között A (hétköznap), B (szombat) és C (vasárnap) típusú profilok találhatóak az év minden hónapja esetében. Ennek megfelelően a szimulációhoz két valószínűségi változót határoztunk meg minden szimulált 24 órás periódus elején: egy 1-12 közti random változót, mely az adott hónapot, valamint egy 1-7 közti random változót, mely az adott nap típusát hivatott kijelölni. A profilokat a maximális fogyasztás értékével normáltuk, így minden negyedóra százalékos értéket kaptunk. Ezeket a százalékos értékeket a szimuláció során a 3. táblázatban megadott névleges teljesítménnyel beszorozva megkaptuk az adott negyedórás fogyasztási értékeket. A teljesítménytényező értéke változatlan maradt. Az adathalmaz korlátossága miatt adott napon a modellben minden ipari/üzleti fogyasztóhoz ugyanazt a fogyasztási profilt rendeltük hozzá. [6]

A modellben egy db 1,5 MW teljesítményű szélerőművi, valamint több, kisebb naperőművi csatlakozási pont található. A szélerőmű esetében nem kerültek külön figyelembevételre meteorológiai paraméterek, ehelyett egy több, mint 500 db szélerőművi profilt tartalmazó, különböző időszakokból származó adatbázisból kerültek véletlenszerűen kiválasztásra az egyes profilok. Az adat-sorokat ebben az esetben is a maximális értékkel normáltuk.

A naperőművek esetében a korábban bevezetett változók kerültek újból felhasználásra. A termelési profilok két típusú, napos, illetve felhős napokról származó adat-sorok közül kerültek véletlenszerűen kiválasztásra. Egy-egy típus több, mint 1500 db normált termelési profilt tartalmaz. Az adott nap típusának meghatározásához a hónap változókat vettük segítségül, feltételezve, hogy jó eséllyel az év április elejétől szeptember végéig tartó szakaszában napos, míg a többi részében borús időjárásra számíthatunk.

A CIGRÉ által a vizsgálatok során használt egyéb elosztott termelők közül egyelőre csak a lakossági üzemanyagcellákat használtuk a modellben. Ezek üzemi termelését konstans névleges teljesítményt vettük fel, de jelenlétük nem változtatja jelentősen a modellben egyébként is uralkodó viszonyokat, hiszen összteljesítményük kevesebb, mint 50 kW. A modellezés során a CHP egységeket (összesen 522 kW), valamint az akkumulátorokat (összesen 800 kW) figyelmen kívül hagytuk. Ezeket az egységeket a későbbiekben fogjuk vizsgálni, mint a feszültségszabályozás lehetséges eszközeit.

2. táblázat Naperőművek adatai

Sín	P_{max} [kW]
3	500
4	500
5	500
6	500
8	500
9	500
10	1500
11	500

Ahhoz, hogy a beépített kapacitások tekintetében hazai viszonylatban releváns eredményeket kapjunk, a beépített napelemes kapacitás módosítására volt szükség. Ennek meghatározásához egyenes arányosságot alkalmaztunk: az 1. számú transzformátor terhelését megfelelően a magyar átviteli hálózat rendszerterhelésének, és a körzetben jelen lévő naperőműves kapacitás ezzel arányosan határoztuk meg. Az így kapott paramétereket a 2. táblázat tartalmazza. [7] [8]

5. SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK

A szimuláció során a gyakorlatoknak megfelelően, valamint a CIGRÉ esettanulmányával megegyezően a gyűrűs kialakítású hálózatot a három bontási pontnál nyitva sugaras üzemben vizsgáltuk. A szimulációt a korábban részletezett módon összesen 500 db 24 órás periódusra végeztük el. A különböző paraméterek eloszlásának ábrázolására különböző eloszlásdiagramokat hoztunk létre, melyek esetén az alábbi színkód a mérvadó: fekete vonal jelöli a kapott eredmények átlagos értékét, míg a zöld sáv az események 50%-át, a narancssárga sáv a 90%-át, a kék sáv pedig 100%-át foglalja magába.

A szimuláció kiértékeléséhez exportáltuk a csomópontok feszültségeinek, valamint a transzformátorok és a fontosabb szakaszok hatásos-, illetve meddő teljesítményáramlásainak eloszlását.

A 2.-5. ábrákon megfigyelhető a sugarasan működő közepfeszültségű hálózat 1. transzformátorkörzethez tartozó három áramkörének végpontjainak feszültségeloszlása (B3 sín után két irányba ágazik a hálózat, majd B8 után még egy elágazás következik, így az egyes számú transzformátorhoz összesen három (B6, B7 és B11), vonal végi csomópont tartozik). Megfigyelhető, hogy B3 sínen már az éjjeli órákban is nagyjából 5%-os feszültség-esés van jelen az induló feszültséghez képest; ennek oka, hogy a B1 számú sínen összesen nagyjából 20 MVA névleges teljesítményű lakossági és ipari fogyasztó az éjszakai órákban is jelentős mennyiségű teljesítményt vesz fel. A feszültségprofilokon reggel 6 óra körül megfigyelhető újabb feszültség-esés a munkaidő kezdetével, valamint a lakossági fogyasztás megnövekedésével magyarázható, míg azt is láthatjuk, hogy az esti órákban újra megnövekszik a feszültség.

B3

2. ábra B3 sín feszültségének eloszlása

B6**8. ábra** Hatásos teljesítmény áramlás B2 és B3 sínek között

Ugyanezeket a folyamatokat figyelhetjük meg a 6.-7. ábrákon látható, hatásos- és meddőteljesítmény áramlásokat bemutató diagramokon: a reggeli órákban megnő a fogyasztás, majd az esti órákban fokozatosan újra lecsökken. Ha összehasonlítjuk az egyes számú transzformátor által szolgáltatott teljesítményt a B2 és B3 sínek között áramló teljesítményekkel, láthatjuk, hogy a körzet fogyasztásának mintegy háromnegyede valóban a B1 sínen történik.

A CIGRÉ modelljéhez képest megnövelt naperőművi kapacitás hatása egyértelműen látszik mind a feszültség-, mind a teljesítményprofilokon: a reggeli órákban emelkedik a feszültség, dél körül pedig sok esetben eléri az éjszakai szintet, vagy túl is lépi azt. Az egyes számú transzformátor esetén láthatjuk, hogy a csúcstérigény lecsökkent, ami szépen megfigyelhető a B2 és B3 sínek közti szakasz teljesítményeloszlásán is: a nap közepén jelentősen lecsökken a vonal terhelése, az ábrán megjelenik az úgynevezett duck-curve.

6. FESZÜLTÉGSZABÁLYOZÁSI LEHETŐSÉGEK

A vizsgálatok alapján láthatjuk, hogy a KöF hálózat feszültségintéi szélsőséges esetekben megközelíthetik az MSZ 50160 szabvány szerinti határértékeket. Mivel a szabvány a fogyasztói végpontokra, tehát KiF csatlakozásokra ad követelményeket, a határértékek átlépésének vizsgálatához hozzá kell számolnunk a transzformátorokon, valamint a KiF hálózatokon eső feszültségeket. Könnyen belátható, hogy a vizsgált hálózat esetén is szükségünk lesz a feszültség szabályozására, melyet

legegyszerűbben a KöF hálózaton tehetünk meg. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány KöF feszültségszabályozási módszer kerül bemutatásra.

6.1. Hagyományos feszültségszabályozási módszerek

A hálózatra kapcsolódó fogyasztók áramfelvétele feszültségesést okoz azok impedanciáján, így már a kezdetektől fogva szükség volt a hálózat feszültségét szabályozó beavatkozásokra.

A hálózatra kapcsolt söntkapacitások meddő teljesítményt injektálnak a hálózatba, így a megfelelő ponton elhelyezett kondenzátortelep csökkenti a feszültségesés nagyságát, csatlakozási pontján megemeli a feszültséget. A betáplált kapacitív meddőteljesítmény csökkenti továbbá az üzemi áramok képzetes részét, így a keletkező veszteséget is. [4]

Az úgynevezett terhelés alatt változtatható áttételű (OLTC – on-load tap-changer) transzformátorok NaF/KöF alállomásokon gyakran alkalmazott berendezések. Működésük alapját speciális fokozatkapcsolójuk adja, mely lehetővé teszi a kikapcsolás nélküli áttétel-változtatást, ezáltal a szekunder oldal feszültségének állítását. Az OLTC transzformátorok hátránya a drága telepítési költség mellett, hogy csak abban az esetben tudják kielégíteni a feszültségszabályozási igényeket, ha a KöF körzet összes egymással párhuzamos, sugarasan üzemelő áramkörén közel azonos a feszültségeltérések értéke, hiszen a fokozat állításával az összes áramkör induló feszültsége megváltozik. [9]

6.2. Meddőteljesítmény-szabályozás

Középfeszültségű hálózatok esetén a feszültségviszonyok jelentősen befolyásolhatóak a meddőteljesítmény-áramlás szabályozásával, mivel a hálózat impedanciájának nem elhanyagolható része induktív jellegű. Nagy mértékű inverteres csatlakozású elosztott termelői jelenlét esetén ezek a teljesítményelektronikai eszközök célszerűen felhasználhatóak meddőteljesítmény szolgáltatására a teljesítménytényező változtatásával. A teljesítménytényező szabályozásának több módját is megkülönböztetjük. [9]

Konstans teljesítménytényező szabályozás esetén az inverterek beállított teljesítménytényezője fix érték, vagyis a termelő által szolgáltatott hatásos és meddő teljesítmény egyenes arányban áll egymással. A módszer előnye az egyszerűsége, hátránya, hogy nem történik visszacsatolás, így olyan esetekben is történhet meddőenergia betáplálás, amikor arra nincs szükség.

A teljesítménytényezőt szabályozhatjuk a betáplált hatásos teljesítmény, valamint a csatlakozási ponton mért feszültség függvényében is.

6.3. Hatásos teljesítmény korlátozása

A hatásos teljesítmény korlátozásának célja, hogy az elosztott termelők inverterei csak annyi hatásos teljesítményt táplálhassanak a hálózatra, amennyi nem emeli a csatlakozási pont feszültségét a megengedett értékek

felé. Ez a gyakorlatban a legtöbbször azt jelenti, hogy egy előre meghatározott karakterisztika mentén lineárisan csökken a betáplált hatásos teljesítmény értéke a csatlakozási pont feszültségének függvényében. A módszer megítélése nem egyértelműen pozitív: alkalmazása komoly megtérülési problémákat okozhat, mivel az elosztott termelői rendszerek elszámolásának alapját a betáplált energia mennyisége képezi, mely a betáplálás korlátozásával csökken. Gyakori kritika még, hogy az EU energiapolitikai célkitűzéseivel szembenően a megújuló termelők által termelt zöld energia jelentős része szabályozási célokra kerül felhasználásra. [10]

6.4. FACTS eszközök alkalmazása

A FACTS (Flexible AC Transmission Systems) eszközök olyan teljesítményelektronikai berendezések, melyek segítségével rendkívül gyors és hatékony módon oldhatóak meg meddőteljesítmény-, valamint feszültségszabályozási feladatok mind az átviteli, mint az elosztóhálózaton. [4]

A VSC (Voltage Source Converter, vagyis feszültség forrású konverter) felépítésének alapja egy háromfázisú hídcsatlakozású konverter, mely a hálózatra csatlakoztatva tudja változtatni a feszültség amplitúdóját, szögét.

A STATCOM, vagyis statikus kompenzátor egy VSC alapú FACTS eszköz a hálózatra söntként kapcsolva, mely képes a megadott mennyiségű kapacitív-, illetve induktív meddő energia betáplálására. Ezt a kiadott feszültség- és az áramjel eltolásával képes megvalósítani, miközben a benne található kondenzátor-bank töltöttségi szintjét, és ezáltal feszültségét konstans szinten tartja. A kondenzátor-bank feladata, hogy DC oldalon stabilizálja a feszültség szintet. A STATCOM rendkívül gyors reakcióidejű megoldás. [11]

7. KONKLÚZIÓ

Tanulmányunkban ismertettük, hogy milyen kihívások várnak a közeljövőben az átviteli-, valamint elosztóhálózati rendszerirányítókra az elosztott termelőegységek terjedése és a fogyasztói szokások rohamos változása miatt, illetve, hogy milyen módon lehet az újonnan megjelenő technológiákat szolgáltatásokként a hálózatüzemeltetők javára fordítani az aktív rendszermenedzsment eszközeivel.

Ezek után kiválasztásra került egy olyan szolgáltatás, a feszültségszabályozás, melybe könnyedén bevonhatóak a flexibilitási termékek. Az elosztott termelők hatásának vizsgálatához számítógépes elosztóhálózati modellt készítettünk, mely alkalmas a kiválasztott rugalmassági szolgáltatás paramétereinek vizsgálatára. A modellen sztochasztikus szimulációkat végeztünk, hogy feltérképezzük a lehetséges feszültségviszonyokat.

A tanulmány folytatásaként modellezéssel fogjuk vizsgálni, hogy milyen beavatkozási lehetőségeink vannak a hálózaton, ezek külön-külön, illetve együtt milyen megoldásokat nyújthatnak, valamint, hogy térben és időben mi

lyen prioritási sorrendet érdemes felállítani az egyes eszközök között a TSO-DSO együttműködés irányelvei mentén. A vizsgálatok eredményei alapján különböző use-case leírásokat fogunk készíteni, melyeket nemzetközi tapasztalatokkal fogunk összehasonlítani.

8. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] TSO – DSO REPORT: *An Integrated Approach To Active System With The Focus On TSO – DSO Coordination In Congestion Management And Balancing*, EN-TSO-E, E-DSO jelentés, 2019 április,
- [2] *Distributed Flexibility and the value of TSO/DSO cooperation – A working paper for fostering active customer participation*, ENTSO-E kiadvány,
- [3] *Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve* (tervezet), 2018,
- [4] **Dr. Dán András, Hartmann Bálint, Kiss Péter:** *Hálózati áramellátás és feszültségminőség*, jegyzet, 2012
- [5] **Strunz, K. & Abbasi, Ehsan & Fletcher, Robert & Hatziargyriou, Nikos & Iravani, Reza & Joos, Géza.** (2014). TF C6.04.02: TB 575 - *Benchmark Systems for Network Integration of Renewable and Distributed Energy Resources*.
- [6] *Fogyasztói terhelési profilok 2020*, ELMŰ-ÉMÁSZ Kereskedőváltás dokumentumtár
- [7] *MAVIR rendszerterhelés adatok 2019. május 19. 0:00 és 2020. május 18. 23:45 között*,
- [8] *Nem Engedélyköteles Kiserőművek És Háztartási Méretű Kiserőművek Adatai*, 2019
- [9] **S. M. Mirbagheri, D. Falabretti, M. Merlo:** *Voltage Control in Active Distribution Grids: A Review and a New Set-Up Procedure for Local Control Laws*, 2018 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Amalfi, 2018, pp. 1203-1208, doi: 10.1109/SPEEDAM.2018.8445387
- [10] **T. Stetz, K. Diwold, M. Kraiczky, D. Geibel, S. Schmidt and M. Braun:** *Techno-Economic Assessment of Voltage Control Strategies in Low Voltage Grids*, in IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 4, pp. 2125-2132, July 2014.
- [11] **X. Gao, R. Zhu, G. De Carne, M. Liserre:** *Comparison of voltage support services by means of STATCOM and smart transformer in medium voltage grid*, 2018 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Wuhan, 2018, pp. 946-951, doi: 10.1109/ICIEA.2018.8397848.